

NIONILA DALINIȚCHI: SPECIALIST CONSACRAT ACTIVITĂȚII BIBLIOGRAFICE

**Ecaterina COȘLEȚ,
Biblioteca Republicană
Tehnico-Științifică a
Institutului Național de
Cercetări Economice**

Rezumat: Articolul prezintă un omagiu bunei profesioniste – Nionila Dalnițchi, nume cunoscut în mediul biblioteconomic național, bibliograf principal în cadrul Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifică a Institutului Național de Cercetări Economice. Autorul identifică indicatorii bibliometrici și scientometrici ai activității de cercetare a N. Dalnițchi, confirmând impactul activității bibliografice – publicații bibliografice de conținut monografic, ghiduri, baze de date etc.

Cuvinte-cheie: Nionila Dalnițchi, bibliograf, cercetare bibliografică.

Abstract: The article presents a tribute to the good professional – Nionila Dalnițchi, a well-known name in the national bibliographic environment, main bibliographer in the Republican Technical-Scientific Library of the National Institute of Economic Research. The author identifies the bibliometric and scientometric indicators of N. Dalnițchi's research activity, confirming the impact of bibliographic activity - bibliographic publications of monographic content, guides, databases, etc.

Keywords: Nionila Dalnițchi, bibliographer, bibliographic research.

Bibliotecar dedicat și profesionist excelent, cu o experiență bogată și bine asimilată în practica bibliografiei și administrării informației, Nionila Dalinițchi s-a afirmat în timp ca un intermediar credibil între cercetare și informație. Cultura bibliografică i-a format atitudinea creativă de conservare, sistematizare și evaluare a informației, contribuind la organizarea spațiului de informare și cunoaștere în bibliotecă, dar și la crearea instrumentelor de orientare în acest spațiu imens. Fructuoasa activitate bibliografică se manifestă pe parcursul anilor prin elaborarea lucrărilor de valoare (bibliografii, biobibliografii, studii, articole), care o caracterizează ca pe o cercetătoare în domeniul bibliografiei și o distinsă bibliografă practică. Dna Dalinițchi este o personalitate recunoscută și apreciată

de colegi și utilizatori pentru abilitățile profesionale, calitățile umane, dar și pentru responsabilitatea de care da dovadă zi de zi în conservarea și valorificarea patrimoniului științific instituțional.

Născută la 17 august 1955, în satul Năpădeni, raionul Ungheni, în familia țăranilor Serafim și Vera Iovu, absolvește școala medie în anul 1972. Cariera profesională începe încă înainte de anii studenției, activând ca bibliotecar la biblioteca din satul Cociulia, raionul Comrat, în perioada octombrie 1972-septembrie 1973. Între anii 1973-1977 acumulează cunoștințe în domeniul biblioteconomiei și bibliografiei la Universitatea de Stat din or. Chișinău. După obținerea diplomei universitare, continuă activitatea profesională la Biblioteca Centrală din Tiraspol, ca în scurt timp să se transfere

la Biblioteca Republicană Tehnologico-Științifică (BRTȘ) din or. Chișinău în calitate de bibliograf, apoi bibliograf principal (1980-1989). În traiectoria carierei profesionale s-a afirmat ca un bun specialist și manager în funcția de șef adjunct al Secției Informare Bibliografică (1989), iar ulterior fiind promovată la postul de șef secție (1994 – 2015). Din anul 2015 până în prezent, activează ca bibliograf principal în aceeași subdiviziune. Prin firea sa modestă, dar puternică a dat dovadă de tenacitate, disciplină și acuratețe în relațiile cu colegii, dar și cerințe și sprijin profesional pentru realizarea obiectivelor propuse pe segmentul de documentare. Aceste calități, dar și rezultatele obținute în activitatea bibliografică din cadrul BRTȘ sunt apreciate de Comisia Națională de Evaluare a Bibliotecarilor prin conferirea gradului I de calificare în anul 2006, fiind confirmat acest calificativ și în următorii ani (2010, 2014, 2019).

Devotată de peste patru decenii acestui domeniu, Nionila Dalinițchi a devenit un nume cunoscut în mediul biblioteconomic național. Cunoștințele și experiențele acumulate de ea sunt proiectate în numeroase cercetări tematice, buletine informative și lucrări bibliografice valoroase, dar și resursele electronice elaborate și constituite pe parcursul a celor 45 de ani de activitate în cadrul Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice. Prin insistență și muncă asiduă, a inițiat baza de date „Articole din reviste din domeniul economic”, fiind un proiect colectiv al secției Informare Bibliografică și care astăzi reprezintă o resursă cu peste 10.000 de înregistrări bibliografice din circa 150 de reviste științifice din domeniul economic.

Informarea și documentarea eficientă a utilizatorilor a fost și este o prioritate pe tot parcursul activității sale. Activitatea de cercetare bibliografică s-a realizat prin 140 de semnalări bibliografice (80 în limba română, 64 în limba rusă), 25 de repertorii informative, a elaborat 9 rapoarte anuale de activitate, 8 e-buletine informative, alcătuite conform standardelor în domeniu și puse la dispoziția utilizatorilor. În perioada anilor 1967-2013 a adunat și documentat peste 5000 de lucrări științifice, fiind editate în 2 bibliografii cu renume „Publicații din domeniul tehnico-științific (1967-2006)”

[8] și „Publicațiile științifice ale Institutului de Economie, Finanțe și Statistică (2006-2013)” [9], 7 biobibliografii. În unele din ele, a împreună cu echipa, a reflectat viața și opera științifică a celor mai prodigioși cercetători ai Institutului Național de Cercetări Economice (INCE) în publicațiile „Alexandru Stratan: Vocație, competență și responsabilitate”, „Bajura Fiodor Profesor. Savant. Inventator”, „Tatiana Manole: Doctor habilitat, profesor universitar, savant și pedagog prin vocație”. Conținutul lor dar și calitatea prezentării au fost înalt apreciate de specialiști în domeniu în cadrul Concursului Național „**Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științei informării**”, organizat de către Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Astăzi aceste lucrări complexe sunt foarte vizibile și se regăsesc în circuitul informațional științific global. De exemplu, biobibliografia „Alexandru Stratan: Vocație, competență și responsabilitate” este disponibilă la nivel internațional pe portalul *WorldWideScience.org* [13], la Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii în catalogul electronic *Library of Congress* [6], în cea mai mare rețea de date cu privire la serviciile și colecțiile de carte a marilor biblioteci din lume *WorldCat* [12]. Pe această platformă, numele ei apare cu 2 biobibliografii care stau în vizorul utilizatorilor, dar și a comunității științifice cea a D-lui Stratan menționată mai sus, dar și studiul „Bajura Fiodor: Profesor. Savant. Inventator”. A elaborat un ghid practic pentru cercetători, studenți și bibliotecari „*Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare: Ghid-model*”, conform Standardului SM ISO 690:2012 Informare și documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare. Este coautorul monografiei bibliografice „Biblioteca Republicană Tehnico - Științifică: tradiția trecutului la cerința viitorului: 50 de ani de activitate” [1] în care deține și un articol intitulat „Asistența informațional-bibliografică – factor al succesului și competitivității”. Lucrările menționate se regăsesc cu ușurință și în Catalogul Electronic al BRTȘ [4], fiind disponibile 31 de publicații, dar și în cele mai mari biblioteci

din țară, așa cum este Biblioteca Națională a Republicii Moldova, ce deține în colecția sa 24 de lucrări ale Nioniei Dalinițchi [2], Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu” – 2 lucrări [3]. Catalogul partajat al bibliotecilor universitare din Republica Moldova „LibUnivCatalog” [7] reflectă disponibilitatea publicațiilor semnate de către N. Dalinițchi în următoarele biblioteci: Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova – 2, Biblioteca Universității Agrare de Stat din Moldova – 3, Biblioteca Universității de Stat Alecu Russo din Bălți – 5.

Nionila Dalinițchi face parte din echipa redacțională a Complexului Editorial al INCE. În calitate de bibliograf, a redactat referințe bibliografice realizate în baza prevederilor standardelor de profil în vigoare în peste 300 de articole publicate în 15 numere ale revistei „Economy and Sociology” (*publicație științifică în Acces Deschis, acreditată la categoria „B+”*), alte 104 articole din cele 5 ediții anuale a revistei „Analele Institutului Național de Cercetări Economice” [10], un simpozion științific internațional al doctoranzilor, peste 9000 de liste de referințe la monografiile și teze de doctor. A transliterat din grafia chirilică în cea latină referințele bibliografice la articolele științifice în revista „Economie și Sociologie”, conform SM SR ISO 9:2005. Informare și documentare. Transliterarea caracterelor chirilice în caractere latine, a aplicat Codurile JEL după Sistemul de clasificare Journal of Economic Literature (JEL) Classification System la articolele din revistele „Economie și Sociologie” și „Analele INCE”.

Bibliograful este călăuză în labirintul numeroaselor scrieri, a căror intensitate crește în fiecare zi. Cojocar V. afirmă ca bibliografia este „o limbă universală între biblioteci și savanți din toate părțile lumii științifice și literare”. Această afirmație se identifică cu N. Dalinițchi prin contribuția sa la valorificarea patrimoniului științific instituțional.

Anual, elaborează lucrarea bibliografică „Lista publicațiilor științifice a INCE”, secțiune în publicația „Lista lucrărilor științifice publicate și a titularilor de protecție obținute de comunitatea științifică a RM”, coordonată de Academia de Științe a Moldovei, actualizează profilul

de utilizator.

Profilul de utilizator pentru Nionila Dalinițchi Google Scholar [5] prezintă informații privind indexarea a 8 publicații editate între anii 1998-2020. Portalul oferă nu doar lista de publicații, ci pentru fiecare din ele numărul de citări și conexiunea către toate sursele în care sunt citate. Datele indexate în Google Scholar sunt preluate din Repozitoriul instituțional INCE [11], un alt instrument de stocare și regăsire a informației în regim online, creat de către un grup de specialiști din cadrul BRTȘ în anul 2017, biblioteca fiind desemnată coordonator și executant principal în dezvoltarea, funcționarea și asigurarea conținutului acestuia. Prezentul Repozitoriu indexează lucrările științifice ale cercetătorilor INCE pentru a spori vizibilitatea și impactul activității lor. Aici se regăsesc acele 8 lucrări semnate de către autor.

Cu o gândire creativă, cu un ansamblu de calități puternice profesionale și abilități de motivare, pe parcursul anilor, s-a implicat activ în campaniile de promovare a Științei Deschise, precum: *Săptămâna Internațională a Accesului Deschis, Noaptea cercetătorilor europeni, Știința fără frontiere* în cadrul Zilelor Științei la INCE și *Cartea fără hotare* în cadrul Zilelor Științei la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, *Campania Națională Nocturnă Bibliotecilor*. Susține și contribuie la dezvoltarea bibliotecii moderne cu servicii și produse informaționale diverse, care răspund așteptărilor și necesităților informaționale ale utilizatorilor de azi.

Pentru a fi în pas cu timpul, cu noile tehnologii informaționale și tendințe de dezvoltare al domeniului bibliografic, Nionila Dalinițchi a învățat și s-a format ca profesionist pe tot parcursul vieții, participând la numeroase cursuri de instruire formală și neformală. A participat la reuniuni profesionale în cadrul BRTȘ, INCE, ABRM. A activat în cadrul clubului bibliografilor „BIBLIOARTIS” (2010-2014), oferind propuneri utile pentru eficientizarea activității informațional-bibliografice la nivel național.

Pentru atitudinea conștiincioasă în activitatea profesională, pentru merite deosebite și contribuții substanțiale la dezvoltarea

rea și promovarea bibliotecii, pentru pasiune și prestanță profesională, dna Dalinițchi s-a învrednicit cu numeroase mulțumiri, diplome, diplome de onoare, diplomă de excelență, diplome de merit din partea ABRM, BRTȘ, IEFS, INCE. În anul 1995 a obținut titlul „Cel mai bun bibliotecar al anului”. În cadrul Concursului Național „**Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științei informării**” oferite de către ABRM, Nionila Dalinițchi, împreună cu alți autori care fac parte din echipa de lucru, a fost distinsă cu premii și diplome pentru cele mai valoroase lucrări elaborate după cum urmează: Diploma de laureat al Concursului Republican și locul I pentru cea mai reușită lucrare bibliografică „Dumitru Batîr”(1998), Premiul I „Publicații din domeniul tehnico-științific (1967-2006): bibliografie” (2011), Premiul I „Publicațiile științifice ale Institutului de Economie, Finanțe și Statistică (2006-2013): Bibliografie” (2015), Premiul I „Alexandru Stratan: Vocație, competență și responsabilitate biobibliografie”, „Bajura Fiodor Profesor. Savant. Inventator: biobi-

bliografie” (2019), Premiul II „Tatiana Manole: Doctor habilitat, profesor universitar, savant și pedagog prin vocație: studiu bibliografic” (2020), Premiul Mare „Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică: tradiția trecutului la cerința viitorului: 50 ani de activitate: monografie bibliografică” (2021).

În sec. XXI, rolul bibliotecarului-bibliograf rămâne esențial în activitatea instituțiilor infodocumentare. Odată cu explozia informațională, complexitatea muncii bibliografice devine tot mai pronunțată, iar exigențele pentru nivelul de competențe ale specialiștilor și calitatea indicilor bibliografici oferiți publicului este în creștere. De aceea bibliograful rămâne a fi intermediar între publicații și mijloacele de regăsire a acestora, conducându-se de două principii esențiale: fiecărui utilizator – informația necesară; fiecare informație veridică – utilizatorului interesat. În acest sens, Nionila Dalinițchi, bibliograf prin vocație, s-a afirmat ca un specialist de valoare în bibliografierea patrimoniului instituțional și explorarea resurselor informaționale, câștigând respectul și aprecierea colegilor de breaslă, dar și al cercetătorilor.

Bibliografie:

1. BIBLIOTECA Republicană Tehnico-Științifică: tradiția trecutului la cerința viitorului: 50 de ani de activitate: monografie bibliografică. Chișinău: INCE, 2020. 272 p. ISBN 978-9975-3463-4-4.
2. CATALOGUL electronic al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova [online]. [citată 09.03.2022]. Disponibil: <http://catalog.bnrm.md/opac/search?fq=author%3ADalni%C5%A3chi%2C+Nionila&location=0&ob=asc&q=dalnitchi&sb=relevance&view=CONTENT>
3. CATALOGUL electronic al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” [online]. [citată 28.02.2022]. Disponibil: <https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblio number=43723>
4. CATALOGUL electronic al Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice [online]. [citată 01.03.2022]. Disponibil: <https://e-catalog.brts.md>.
5. GOOGLE Scholar [online]. [citată 01.03.2022]. Disponibil:
6. LIBRARY of Congress [online]. [citată 28.02.2022]. Disponibil:
7. LibUnivCatalog – Catalogul partajat al bibliotecilor universitare din RM [online]. [Accesat: 09.03.2022]. Disponibil: <http://primo.libuniv.md/>
8. PUBLICAȚII din domeniul tehnico-științific (1967-2006). Bibliografie. Chișinău: Complexul Editorial IEFS, 2010. 382 p., ISBN 978-9975-4087-3-8.
9. PUBLICAȚIILE științifice ale Institutului de Economie, Finanțe și Statistică (2006-2013). Bibliografie. Chișinău: *Institutul Național de Cercetări Economice*, Complexul Editorial INCE, 2014. 447 p. ISBN 978-9975-9932-2-7.
10. PUBLICAȚII periodice [online]. [citată 28.02.2022]. Disponibil: <https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicatii-periodice/reviste-tiinifice/>
11. REPOSITORY of National Institute For Economic Research [online]. [citată 01.03.2022]. Disponibil: <http://dspace.ince.md>
12. WORLDCAT.org: The World's Largest Library Catalog [online]. [citată 09.03.2022]. Disponibil:
13. WORLDWIDESCIENCE.org The Global Science Gateway [online]. [citată 01.03.2022]. Disponibil: <https://worldwidescience.org/www/desktop/en/results.html>